

Zkušenosti zdravotníků pracujících na JIP s virtuální realitou v postgraduálním vzdělávání – multicentrická dotazníková studie

Prokopová T.^{1,2}, Diabelko D.^{2,3}, Vafková T.^{2,4}, Klabusayová E.^{2,3}, Hudec J.^{1,2}, Štourač P.^{2,3}

¹Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

²Ústav simulační medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

³Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

⁴Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Cíl studie: Primárním cílem studie bylo zjistit zkušenosti zdravotníků pracujících na jednotkách intenzivní péče (JIP) s virtuální realitou (VR) v postgraduálním vzdělávání. V rámci sekundárního cíle byly zjišťovány nejčastější očekávání a obavy z použití VR v postgraduálních kurzech.

Typ studie: Observační dotazníková studie.

Typ pracoviště: JIP jakéhokoliv typu nemocnice v České republice.

Materiál a metoda: On-line dotazník pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál pracujících na JIP. Výsledky byly zpracovány metodami deskriptivní statistiky.

Výsledky: Celkem bylo získáno 114 kompletně vyplněných dotazníků. S VR má zkušenosti v rámci vzdělávání 21,6 % respondentů, v rámci demonstrací na konferenci 23,2 % a 55,2 % respondentů se s VR dosud nikdy nesetkalo. Zájem zúčastnit se kurzu využívajícího VR vyjádřilo 87,7 % respondentů (určitě ano, nebo spíše ano). Představa účasti na VR kurzu zaměřeném na trénink komunikace v respondentech nejčastěji vyvolává pozitivní emoce. Případné obavy nejčastěji plynou ze strachu z nahrávání (12,3 % určitě ano, 33,3 % spíše ano), sledování ostatními účastníky (13,2 % určitě ano, 36,8 % spíše ano) a případného odloženého hodnocení jejich výkonu (9,6 % určitě ano, 31,6 % spíše ano). Respondenti nejčastěji uváděli, že by v rámci vzdělávání s využitím VR ocenili témata zaměřená na řešení akutních stavů a málo častých situací, technické dovednosti (provádění různých výkonů a ovládání přístrojů) a nácvik komunikace.

Závěr: Zkušenosti s virtuální realitou stále nejsou velké. Většina zdravotníků by zapojení VR do postgraduálního vzdělávání vítala. VR však vyvolává i obavy, s nimiž je nutné v rámci přípravy a realizace výuky pracovat pro vytvoření bezpečného prostředí.

Klíčová slova: virtuální realita, postgraduální vzdělávání, jednotka intenzivní péče, dotazníkové šetření.

Experiences of HCPs working at ICUs with a virtual reality in postgraduate training – multicentre survey

Objective: The primary goal of this study was to explore the experience of health care professionals (HCPs) working at intensive care units (ICUs) with virtual reality (VR) involvement in postgraduate training. The second goal was to explore the expectations and common concerns associated with the VR-based courses.

Design: Observational online cross-sectional survey.

Setting: ICUs of various types across hospitals in the Czech Republic.

Material and methods: An online questionnaire for HCPs working at ICUs. Methods of descriptive statistics were used for data interpretation.

Results: A total of 114 fully completed questionnaires were collected. VR was previously used in training by 21.6% of respon-

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA:

MUDr. Jan Hudec, Ph.D., hudec.jan@fnbrno.cz

Článek přijat redakcí: 4. 7. 2025; Článek přijat k tisku: 2. 9. 2025

Cit. zkr: Anest intenziv Med. 2025;36(4):241-246

dents and experienced as a demonstration at conferences by 23.2%. More than half (55.2%) had never encountered VR. The majority (87.7%) expressed interest in participating in a VR-based course. Expectation of participation in courses with VR evoked mostly positive emotions. Possible concerns about VR involvement result from the fear of being recorded (12.3% strongly agree, 33.3% agree), being watched by other participants (13.2% strongly agree, 36.8% agree) and retrospective assessment of their performance (9.6% strongly agree, 31.6% agree). Respondents indicated greatest interest in scenarios involving critical events, rare situations, technical skills and communication training.

Conclusion: Despite limited experience with VR in postgraduate training, ICU HCPs showed a high level of interest in such methods. However, VR also raises concerns that must be addressed when designing the learning experience in order to create a safe environment.

Key words: virtual reality, postgraduate training, intensive care unit, survey.

Úvod

Simulační výuka s prvky virtuální reality (VR) je progresivním odvětvím, a to nejen v oblasti zdravotnického vzdělávání, ale i edukace či rehabilitace pacientů. VR můžeme definovat více způsoby. Podle jednoho z nejpoužívanějších zdrojů (Cambridge English Dictionary) [1] je VR definována jako sada obrazů a zvuků vytvořena počítačem, která vytváří dojem místa nebo situace, jichž se může člověk zúčastnit. Interakce s tímto generovaným prostředím probíhá za pomoci elektronického vybavení. To se liší podle toho, či se jedná o imerzní VR, kde je cílem vtáhnout uživatele do prostředí a dosáhnout tak stavu, kdy si uživatel přestává uvědomovat, že se nachází ve virtuálním světě. V tomto případě vybavením může být helma či brýle s obrazovkou a reproduktorem či specifické rukavice se senzory [2, 3]. Naopak při neimerzní VR si uživatel více uvědomuje existenci umělého prostředí, protože je nejčastěji promítáno nebo zobrazeno na obrazovce a uživatel s ním interaguje pomocí klávesnice, myši nebo pomocí dotyku.

V posledních letech prodělala VR významný posun vpřed, který je umožněn rozvojem počítačové techniky a sociálních sítí [2, 4].

VR v současnosti umožňuje edukaci lékařů i nelékařského zdravotnického personálu (NLZP) v mnoha oblastech, ať už v rámci technických dovedností, jako je trénink chirurgických postupů či intervencí, ale i v rámci tréninku tzv. netechnických dovedností, tedy například v oblasti klinického rozhodování či komunikace, včetně obtížné komunikace [3].

A právě kombinace technických i netechnických dovedností je nedílnou součástí správné praxe v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny (AIM). Jejich nácvik však může být v reálném prostředí organizačně, časově i finančně náročný. I z těchto důvodů je obor AIM jedním z průkopníků a současně leaderů v simulační medicíně.

Zapojení simulačního výcviku jako standardní součásti postgraduálního vzdělávání může vést k posílení sebedůvěry a redukci stresu zdravotníků před samotným zapojením do klinické praxe [5, 6]. Dnes je již simulační výcvik v oboru AIM v České republice povinnou součástí specializačního vzdělávání v podobě dvoudenního kurzu Simulace kritických stavů [7] a t. č. probíhají diskuze ohledně implementace simulací do vlastní atestační zkoušky v podobě praktické části zkoušky. Výcvik pomocí simulací s vysokou mírou věrnosti (high fidelity simulations = HFS) ale není jedinou modalitou, kterou můžeme využít v simulační medicíně. Rozvoj VR a dostupnost kvalitní výpočetní techniky napříč širokou veřejností umožňuje i výrazný rozvoj online tréninků a kurzů využívajících prvky VR.

Význam rozvoje tohoto typu vzdělávání, využívající imerzivní i neimerzivní virtuální prostředí, podtrhla pandemie covidu-19, v rámci které bylo veškeré vzdělávání omezeno na online prostředí [3, 8, 9]. I po skončení pandemie covidu-19 a opětovném umožnění průběhu hojného počtu prezenčních kurzů, má zapojení online kurzů význam, především v poskytnutí časově, ekonomicky i ekologicky příznivé variantě, jak zabezpečit výuku vybraných znalostí a výcvik dovedností u vysokého počtu participantů. Výcvik s prvky VR by neměl mít za cíl kompletně nahradit prezenční kurzy, ale může sloužit jako efektivní prostředek pro e-learning nebo jako možnost cílit efektivněji prezenční kurzy na nejsložitější problematiku. Cílem naší práce bylo zjistit od zdravotníků pracujících na JIP v České republice dosavadní zkušenosti a očekávání od vzdělávání s prvky VR.

Soubor a metoda

Jedná se o dotazníkovou studii, která byla schválena Etickou komisí LF MU dne 20. 2. 2025 (č. 3/2025, předseda Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.). Následně byl dotazník rozeslán v elektronické podobě na 14 pracovišť napříč fakultními a krajskými nemocnicemi v České republice, která byla ochotna se do výzkumu zapojit. Na těchto pracovištích byl dotazník distribuován mezi 114 zdravotníků, kteří souhlasili s jeho vyplněním. Sběr dat probíhal od 1. 3. 2025 do 30. 4. 2025. Respondenty byli zdravotníci pracující na jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO). Vyřazovacím kritériem byl nesouhlas s vyplněním dotazníku, přičemž poučení respondentů a získání souhlasu bylo součástí dotazníku.

Samotný dotazník byl sestaven týmem Ústavu simulační medicíny, Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, kteří se zabývají hodnocením výuky. Obsahoval 5 otázek týkajících se popisných a demografických údajů respondentů, zbylých 6 otázek se týkalo problematiky VR ve vzdělávání. Obsah otázek byl sestaven na základě zkušeností metodiků simulační výuky. V rámci dotazníku byly uplatněny majoritně uzavřené či polouzavřené otázky a jedna otevřená. U jedné otázky bylo možné označit více odpovědí. Vyplnění dotazníku bylo anonymní a respondenti mohli kdykoliv v průběhu průchodu dotazníkem vyplňování ukončit. Kompletní seznam otázek je uvedený v **Tabulce 1**.

Po ukončení sběru odpovědí byla provedena popisná statistická analýza zahrnující absolutní či relativní četnost každé odpovědi, případně jejich kombinaci. Při tvorbě a publikaci této studie byl použit CROSS checklist pro dotazníkové studie [10].

Tab. 1. Otázky respondentům a jejich možné odpovědi

1 Jaká je Vaše pracovní pozice?	lékař
	NLZP
2 Kolik je Vám let?	...
3 Máte dokončené specializační vzdělávání?	ano
	ne
4 Jaká je délka Vaší praxe na JIP/ARO?	...
5 Uveďte prosím Vaše pohlaví.	muž
	žena
	jiné
	nepřeji si uvést
6 Máte zkušenosti s virtuální realitou (VR) v rámci postgraduálního vzdělávání?	ano, při tréninku netechnických dovedností (např. komunikace) za použití VR brýlí
	ano, při tréninku technických dovedností (např. zavedení vstupu, intubace) za použití VR brýlí
	ano, za použití VR brýlí, pouze na zkoušku na kongresu, konferenci, workshopu...
	ano, pouze v rámci on-line platformy bez VR brýlí
	ne, nikdy jsem se s tím nesetkal
7 Pokud byste měl/a možnost se zúčastnit kurzu se zapojením VR, měl/a byste o to zájem?	určitě ano
	spíše ano
	nevím
	spíše ne
	určitě ne
8 Doplněte, prosím, jaká očekávání byste měl/a od kurzu s využitím VR?	zážitek jako z 3D kina či PC hry, nová zkušenost
	větší anonymitu než během simulačních kurzů využívající simulace s vysokou mírou věrnosti
	schopnost se lépe vžít do děje než u simulací s vysokou mírou věrnosti
	velkou technickou náročnost na uživatele ohledně ovládání techniky
	větší emoční zátěž
	vůbec nevím, co od toho očekávat
9 Představte si, že jste přihlášení do kurzu tréninku komunikace s použitím VR. Jaké emoce to ve vás vyvolá? Uveďte, prosím, pro každou emoci.	zvědavost
	nadšení
	nervozita
	obavy
	strach
	odpor
10 Čeho byste se při účasti na kurzu s použitím VR obávali? Uveďte, prosím, pro každou obavu či strach.	nebudu umět ovládat potřebnou techniku
	situace pro mě nebude dost věrná
	bude to až moc opravdové
	možná mě budou sledovat ostatní
	možná se bude můj výkon nahrávat
	avatar nebude reagovat adekvátně a nebudu vědět, co dál
	nebudu moci situaci zastavit a vystoupit z ní
	mohl by mě na základě výkonu někdo později hodnotit
	když si nebudu vědět rady, nemůže mi nikdo pomoci
	je to hraní proti počítači, to se nedá vyhrát
	bojím se, že to bude divné
	bojím se kinetózy / že mi bude špatně
	bojím se, že virtuální realitu nevidím adekvátně kvůli vadě zraku / brýle
bude to pro mě psychicky náročné / připomene mi to náročnou situaci, kterou jsem zažil	
11 Uveďte, prosím, jaká témata z oboru AIM byste uvítali v rámci vzdělávání s prvky virtuální reality?	...

VR – virtuální realita, AIM – anesteziologie a intenzivní medicína

Otázky 8, 9 a 10 jsou tzv. maticové otázky a respondenti ke každé položce měli možnost odpovědi: určitě ano, spíše ano, nevím, spíše ne, určitě ne.

Výsledky

V rámci dotazníkového šetření bylo během dvou měsíců otevřeno 114 dotazníků, které byly i kompletně vyplněny. Detailní přehled demografických údajů respondentů je uveden v **Tabulce 2**.

S VR má zkušenosti v rámci vzdělávání 21,6 % respondentů, v rámci demonstrací na konferenci 23,2 % respondentů a 55,2 % respondentů se s VR dosud nikdy nesetkalo. Zájem zúčastnit se kurzu využívajícího

VR vyjádřilo 87,7 % respondentů (určitě ano, nebo spíše ano), zatímco pouze 4,4 % uvedlo, že by se takového kurzu určitě nebo spíše nezúčastnilo. Konkrétní očekávání respondentů od kurzu využívajícího VR jsou podrobněji uvedena v **Grafu 1**.

Představa účasti na VR kurzu zaměřeném na trénink komunikace v respondentech nejčastěji vyvolává pozitivní emoce, zejména zvědavost (97,3 %) a nadšení (73,7 %). Často se objevila také nervozita (58,8 %).

Tab. 2. Demografická data respondentů

	Výsledky (N = 114)
Věk, medián let, (mezikvartilové rozpětí)	34 (29–39)
Délka praxe, medián let, (mezikvartilové rozpětí)	9 (4–15)
Pohlaví, počet, (%)	
Muž	37 (32)
Žena	77 (68)
Pracovní zařazení, počet, (%)	
Lékař/ka	64 (56)
NLZP	50 (44)
Dokončené specializační vzdělávání, počet, (%)	
Ano	74 (65)
Ne	40 (35)

NLZP – nelékařský zdravotnický pracovník

Negativní emoce jako obavy (36,0 %), strach (14,9 %) či odpor (0,9 %) byly zaznamenány v menší míře.

Obavy respondentů spojené s účastí na kurzu s využitím VR jsou uvedeny v **Grafu 2**.

V otevřené otázce jsme zaznamenali 71 odpovědí. Respondenti nejčastěji uváděli, že by v rámci vzdělávání s využitím VR ocenili témata zaměřená na: 1. řešení akutních stavů a málo častých situací, 2. technické dovednosti (provádění různých výkonů a ovládání přístrojů), 3. netechnické dovednosti včetně nácviku komunikace.

Diskuze

Tato dotazníková studie představuje v České republice první studii věnující se VR v oblasti AIM. Nabízí vzhled do očekávání a obav z VR, která může komplikovat vzdělávání s jejími prvky nebo naopak při správné přípravě a reflexi, může pozitivní očekávání naplnit a obavy rozptýlit. Tato data mohou napovědět, že ačkoli se zdá být VR již poměrně dobře implementovaná na různých úrovních vzdělávání, zkušenosti s ní reálně nejsou velké a je vhodné ji participantům kurzů vždy představit.

Jako nejvýznamnější výsledky této studie vidíme očekávání a zdroje obav případných participantů na kurzech s využitím VR. Většina respondentů očekává od zapojení VR zážitek jako z 3D kina nebo PC hry. Vzhledem k různorodosti podob zapojení VR do vzdělávání je vhodné předem deklarovat formu, kterou participant uvidí, ke zvýšení pravděpodobnosti naplnění jejich očekávání. Při pohledu na spektrum

obav uváděných respondenty převládá strach týkající se správného nastavení tzv. bezpečného prostředí (tzv. safe learning environment). Narušení bezpečného prostředí nebo jeho nedostatečné vytvoření vede ke snížení ochoty se plně zapojit do tréninku, snížení edukačního potenciálu a v závažných případech i k negativním až traumatickým zážitkům [11–13]. Výsledky tohoto dotazníku odhalují některé faktory ohrožující bezpečné prostředí a poskytují možnost adresovat je ještě před kurzem a tedy zamezit jejich působení na účastníky [14].

Zároveň je zajímavé, že navzdory absenci přímé zkušenosti s VR u většiny respondentů, byl deklarovaný velmi vysoký zájem o účast na kurzu s využitím této technologie. Tento kontrast lze interpretovat prostřednictvím modelu akceptace technologií Technology Acceptance Model (TAM) [15], který zdůrazňuje význam vnímané užitečnosti a snadnosti použití technologie pro její přijetí. Zdá se, že respondenti VR vnímají jako potenciálně přínosný nástroj výuky, což podporuje jejich pozitivní očekávání, přestože s ní zatím většina osobně nepracovala. Na druhou stranu právě neznalost, technická nejistota nebo nepřesná představa o průběhu výuky mohou představovat faktory, které ovlivňují ochotu k reálné účasti. Z toho vyplývá, že při zavádění VR do vzdělávání by měla být součástí přípravy účastníků nejen technická orientace, ale i jasná komunikace cílů, průběhu a přínosu kurzů, která může přispět k upevnění důvěry v tuto formu výuky.

Téměř dvě třetiny respondentů využily možnost vyjádřit se k otevřené otázce týkající se témat, které by měly zájem trénovat s využitím VR. Z odpovědí vyplývá výrazný zájem o prakticky zaměřený obsah, zejména simulaci akutních a krizových stavů. Opakovaně byla zmiňována potřeba nácviku invazivních výkonů a práce s přístroji, jako je např. ECMO, UPV nebo dialýza. Pokud se totiž podíváme na analýzy srovnávající vzdělávání s prvky VR s tradičními způsoby vzdělávání, můžeme konstatovat, že využití VR významně zvyšuje znalosti, prohlubuje technické dovednosti, a to včetně zkrácení celkové doby prováděných intervencí [16, 17]. Významná část odpovědí však rovněž zdůraznila důležitost rozvoje netechnických dovedností, především krizové komunikace v týmu, komunikace s pacienty a jejich rodinami, zvládání konfliktních situací a rozhodování v eticky náročných situacích. Poměrně často pak respondenti projeví zájem o nácvik obtížně simulovatelných situací, zejména management hromadného neštěstí a triage pacientů.

Graf 1. Očekávání respondentů od kurzu s využitím VR, rozložení odpovědí dle Likertovy škály (N = 114)

Graf 2. Obavy respondentů od kurzu s využitím VR, rozložení odpovědí dle Likertovy škály (N = 114)

Recentní publikace věnující se využití VR pro trénink managementu hromadných neštěstí naznačuje, že je integrace VR slibným, efektivním a bezpečným vzdělávacím prostředkem, který by mohl najít své místo zejména v utrzování či prohlubování již nabytých vědomostí v této problematice [18].

Limitace studie spočívají ve složitosti distribuce dotazníku a následné ochotě k vyplnění. V posledních letech klesá ochota zdravotníků vyplňovat dotazníkové šetření, což ovlivnilo distribuci dotazníku pouze na 14 pracovištích s následným vyplněním 114 respondenty. Sílu studie udává především její zaměření na problematiku, která v České republice nebyla zatím pokryta a přináší tak zcela originální výsledky. Tyto výsledky mohou být využity při přípravě

výuky s využitím VR a tvorbě opatření k rozptýlení obav z využívání VR, čímž bychom mohli docílit výrazného zvýšení efektivity vzdělávacího procesu.

Závěr

VR je rychle se rozvíjejícím výukovým nástrojem, s jehož využitím ve vzdělávání zdravotníků se pravděpodobně budeme setkávat stále častěji. Je třeba brát v úvahu, že prvky VR vyvolávají v účastnících emoce, a to jak pozitivní, tak negativní. Pro zachování bezpečného prostředí při výuce je vhodné reflektovat především negativní emoce a obavy, jako je strach z nahrávání či využití záznamu k pozdějšímu hodnocení, a adekvátně je ošetřit v prebriefingu a briefingů.

PROHLÁŠENÍ AUTORŮ: Prohlášení o použití AI: Autoři deklarují, že při psaní tohoto odborného článku nepoužili žádnou formu umělé inteligence, všechny informace a analýzy jsou výsledkem jejich vlastního výzkumu, zkušeností a úsudku s důrazem na relevantní literaturu, primární zdroje a konzultace s odborníky v oboru. **Prohlášení o původnosti:** Autoři deklarují, že je práce původní a nebyla publikována ani není zaslána k recenznímu řízení do jiného média. Předběžné výsledky nebyly publikovány formou konferenčního abstraktu. **Střet zájmů:** Autoři nemají střet zájmů v souvislosti s tématem práce. **Souhlas se zněním článku:** Všichni autoři rukopis četli, souhlasí s jeho zněním a zasláním do redakce časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína. **Podíl autorů:** konceptualizace – TP, JH, PŠ, TV; metodologie – TP, JH, PŠ, TV; osobní účast při provádění průzkumu nebo experimentu – TP, JH, DD; psaní (originální návrh) – TP, JH, DD; psaní (recenze a úpravy) – TV, EK, PŠ; vedení a koordinace – PŠ; validace – PŠ; formální analýza – DD, TP, JH; správa dat – TP, JH; administrace projektu – TP, JH; získávání financí – JH. **Financování:** Tato studie vznikla za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu SIGMA – DC2, projekt č. TQ15000324. **Poděkování:** Děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníku. Děkujeme zástupcům vedení a sekretariátů Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, Kliniky komplexní onkologické péče a Ústavu simulační medicíny za podporu a pomoc při tvorbě této práce. **Registrace:** ClinicalTrials.gov (NCT06931392). **Projednání etickou komisí:** Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, SZ: MU-IS/90370/2025/2712246/LF.

LITERATURA

1. Word Virtual Reality In: Cambridge dictionary [Internet]. Cambridge University Press & Assessment; 2025 [cited 2025 Jun 4]. Available from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/virtual-reality>.
2. Abbas JR, O'Connor A, Ganapathy E, Isba R, Payton A, McGrath B, et al. What is Virtual Reality? A healthcare-focused systematic review of definitions. *Health Policy Technol*. 2023 Jun;12(2):100741.
3. Tursø-Finnich T, Jensen RO, Jensen LX, Konge L, Thinggaard E. Virtual Reality Head-Mounted Displays in Medical Education: A Systematic Review. *Simul Healthc J Soc Simul Healthc*. 2023 Feb;18(1):42-50.
4. Alam F, Matava C. A New Virtual World? The Future of Immersive Environments in Anesthesiology. *Anesth Analg*. 2022 Aug;135(2):230-8.
5. Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Bowling AM, Nwafor CE, Tsaras K. High-fidelity simulation and nursing students' anxiety and self-confidence: A systematic review. *Nurs Forum (Auckl)*. 2019 Jul;54(3):358-68.
6. Prokopová T, Vrbica K, Hudec J, Dvořáček J, Maláška J. Zhodnocení implementace simulační výuky do specializačního vzdělávání lékařů před absolvováním základního kmene. *Anest intenziv Med* 2021;32(2):74-81.
7. Kosinová M, Štourač P, Maláška J. Premiéra akreditovaného kurzu Simulace kritických stavů proběhla v Brně. *Anest intenziv Med*. 2021;32(2):71.
8. McCarthy C, Carayannopoulos K, Walton JM. COVID-19 and changes to postgraduate medical education in Canada. *Can Med Assoc J*. 2020 Aug 31;192(35):E1018-20.
9. McKechnie T, Levin M, Zhou K, Freedman B, Palter VN, Grantcharov TP. Virtual Surgical Training During COVID-19: Operating Room Simulation Platforms Accessible From Home. *Ann Surg*. 2020 Aug;272(2):e153-4.
10. Sharma A, Minh Duc NT, Luu Lam Thang T, et al. A Consensus-Based Checklist for Reporting of Survey Studies (CROSS). *J Gen Intern Med*. 2021;36(10):3179-3187.
11. McClintock AH, Fainstad T, Blau K, Jauregui J. Psychological safety in medical education: A scoping review and synthesis of the literature. *Med Teach*. 2023 Nov 2;45(11):1290-9.
12. Kim HY, Kim EY. Effects of Medical Education Program Using Virtual Reality: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health*. 2023 Feb 22;20(5):3895.
13. Baniyadi T, Ayyoubzadeh SM, Mohammadzadeh N. Challenges and Practical Considerations in Applying Virtual Reality in Medical Education and Treatment. *Oman Med J*. 2020 May 15;35(3):e125-e125.
14. Turner S, Harder N. Psychological Safe Environment: A Concept Analysis. *Clin Simul Nurs*. 2018 May;18:47-55.
15. Davis FD. A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: theory and results. 1985.
16. Sung H, Kim M, Park J, Shin N, Han Y. Effectiveness of Virtual Reality in Healthcare Education: Systematic Review and Meta-Analysis. *Sustainability*. 2024 Sep 30;16(19):8520.
17. Zhao G, Fan M, Yuan Y, Zhao F, Huang H. The comparison of teaching efficiency between virtual reality and traditional education in medical education: a systematic review and meta-analysis. *Ann Transl Med*. 2021 Feb;9(3):252-252.
18. Heldring S, Jirwe M, Wihlborg J, Berg L, Lindström V. Using High-Fidelity Virtual Reality for Mass-Casualty Incident Training by First Responders – A Systematic Review of the Literature. *Prehospital Disaster Med*. 2024 Feb;39(1):94-105.